

AYOLLARDAGI TANA MEN OBRAZINING OILA-NIKOH MUNOSABATLARIGA TA'SIRI (MINTAQAVIY YONDOSHUVLAR)

Tulyaganova Robiyabonu Xasan qizi
Doktorant, O'zbekiston Milliy Universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667512>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus olimlari talqinida ayollardagi tana tasviri va "Men" obrazining oila-nikoh munosabatlariga ta'siri tahliliy sharhi berilgan. Ayollardagi jismoniy "Men" tasviri va "Men" tushunchasi masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tana tasvirining shaxsning "Men" tushunchasi tuzilishida muhim o'rin tutishi ko'rsatilgan. Ayollardagi tana tasviri "Men" tushunchasining jismoniy tarkibiy qismi sifatida shaxsiy va ijtimoiy hayot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: ayollar, tana tasviri, "Men" tushunchasi, oila va nikoh, ta'sir, tananing jismoniy tasviri, biologik qiyofa, ideal "Men", er-xotin munosabatlari, psixologik ta'sir.

Annotation. This article provides an analytical overview of the influence of body image and self-image in women on marital and family relationships as interpreted by Russian scholars. Special attention is given to the issues of physical self-image and self-concept in women. It is demonstrated that body image plays an essential role within the structure of self-concept. The study reveals that women's body image, as a physical component of the self-concept, has a direct impact on the quality of personal and social life.

Keywords: women, body image, self-concept, family and marriage, influence, physical body image, biological appearance, ideal self, marital relationships, psychological impact.

Tana obraziga bo'lgan munosabatni o'rganishda turli davrlarda olimlar turlicha ta'sirlar va omillarni sanab o'tish bilan bir qatorda o'z nuqtayi nazarlarini tadqiqotlar orqali turli aspektlariga urg'u berishni nazarda tutadilar. Dastlabki tana obrazi haqidagi fikrlarni yoritishda biz Alfred Adlarning (1870-1937) shaxsga individual psixologiya nazariyasi tomonidan tana va shaxsiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikka katta e'tiborini qaratadi. Adler bu nazariyada insonni yaxlit shaxs sifatida tushuntirishga qaratadi, uning g'oyasi mohiyatida tanadagi nuqsonlar yoki jismoniy kamchiliklar insonda "noto'liqlik kompleksi"ni (inferiority complex) shakllantiradi. Buning natijasida inson bu kompleksni yengish va bartaraf etish uchun shaxsiy kompensatsiya strategiyalarini ishlab chiqadi. Masalan, ayollarda tanadagi kamchilik yoki nuqsonni yengishda aqliy imkoniyatlarini kengaytirish orqali ustunlikka erishishni istashi, asosiy e'tiborini o'qish, o'rganish, fikrlashga, xususan, intellektual salohiyatini oshirishga intilishi Adler nazariyasiga ko'ra kompensatsiyaga bog'liq. Boshqa tarafdin esa tanadan qoniqmaslik undagi nuqsonni bartaraf etish hohishining oshishiga va natijada bunday ayollar aksincha, o'z jismoniy kamoloti ustida ishlashga urg'u beradi. Bunday ayol domiy ravishda jismoniy harakatlarda faollik ko'rsatishini ta'kidlab o'tadi. Tana bilan bog'liq komplekslar o'zini past baholashga, turmush munosabatida esa sherik bilan muloqotdagi ishonchsizlikka olib kelishi mumkin. Bunda Adler "ijtimoiy qiziqish" (social interest) orqali sog'lom kompensatsiyani amalga oshirib, oiladagi iliq munosabatlar, hamkorlikka asoslangan munosabatlarni shakllantirishini nazarda tutadi.

Keyinchalik tana obrazining shakllanishi orqali oilaviy-nikoh munosabatlarga bogʻliq ravishda oʻrganish Gʻarbdagi XX asrning oxirlarida rivojlandi, xususan AQShda empirik tahlillar orali ilk tadqiqotlarda uchratishimiz mumkin. Xususan, Kelson, Lansky, Kerney Kuk (1990) ilk tadqiqotlardan birini olib boradilar, unga koʻra turli yoshdagi ayollarda tanadan qoniqishga taʼsirlar mavjudligi, oilaviy munosabatlarning ahamiyatini oʻrganishgan. Kollej, litsey yoshidagi ayollar orasida estetik muammolarni bartaraf etishga boʻlgan qiziqish yuqori boʻlishi, goʻzallik uslublariga boʻlgan taʼlabning yuqoriligi, tashqi koʻrinishga boʻlgan eʼtiborning ortishi, goʻzallikni saqlashga intilish kabi jihatlari esa oʻrta yoshda kuchayishini tadqiqot natijalari koʻrsatadi. Kerney Kuk keyinchalik (2000) Peterson, Akkardlar bilan birgalikda ayollarda tana obrazidan qoniqishni koʻproq oilaviy munosabatlarga bogʻlab tadqiqot olib boradi. Bunda 3500 dan ziyod ayol yosh kategoriyalari 14-74 oraligʻida ishtirok etadi. Natijalar shuni koʻrsatganki, tana obrazidan mamnun boʻlgan ayollar oilada baxtli, jinsiy hayotda faol, turmush sherigi bilan muloqotda ochiq va yaqin ekani isbotlangan. Aksincha, tana obrazining salbiyligi ayollardagi oʻziga nisbatan tanqidni yuqoriligi, jinsiy munosabatlarda sust, turmush muloqotida esa uzoqlashish va nafaollikni koʻrsatgan.

Tana obrazini oila-nikoh munosabatlariga bogʻliq ravishda oʻrganish Rus olimlari tadqiqotlarida ham bir qancha uchratish mumkin. Shu jumladan, E.T.Sokolova (1989) tanaga munosabatda tana obrazini oʻzining “Tana obrazi: norma va patologiya” kitobida keltirgan. Tana obrazini psixologik kategoriya sifatida baholab, uning normative va buzilgan mexanizmlari haqida tadqiqotlar olib borgan. Bunda sogʻlom tana obrazi bu shaxsning oʻz tanasini idrok qilishi, sezishi, baholashi va unga munosabati yigʻindisi sifatida talqin qilinadi. Ijtimoiy munosabatlarda ota-ona, tengdoshlar, turmushda aʼzolarning bahosi ijtimoiy munosabatlarni tashkil etsa, kognitiv va sensor-motor tajriba orqali anglash, qabullash va harakat-sezgilar orqali tushuniladi. Tana obrazining psixopatologik buzilishlarida esa quyidagicha tasniflaydi:

- Dismorfomanik sindrom – shaxs oʻz tana qismlarini deformatsiyalangan, salbiy koʻrinishda deb qabul qilishi tushuniladi;
- Dipersonalizatsiya sindromi – shaxs bunda oʻz tanasidan begonalashgan, oʻziga tegishli emasdek his qiladi;
- Psixosomatik buzilish – tanani qabullashdagi salbiy fikrlar, hissiy idrokdagi salbiylik jismoniy kasalliklarga ham olib kelishi mumkin;
- Nevrotik buzilishlar – tashqi koʻrinishdan norozilik oʻz-oʻzini qadrlashning pasayishi, ijtimoiy chekinish va oilaviy nizolarga sabab boʻladi.

Bundan tashqari, Sokolova tadqiqotlarida tana obrazi yoshga qarab tizimli oʻzgaruvchan ekanligi, yaʼni bolalik, oʻsmirlik, kata yoshga qarab qayta shakllanishini taʼkidlagan. Aynan oilaviy-ijtimoiy muhitda tana obraziga berilgan baho va munosabat shaxsdagi oʻz-oʻzini anglashga taʼsir qilishini eʼtiborga oladi.

Tana obrazini oʻrganishda jismoniy Men va Men konsepsiyasini oʻzaro bogʻliqligini rus olimlari adabiyotlarida, ilmiy izlanishlarida koʻrib chiqamiz. Tana obrazi shaxsning Men konsepsiyasi tarkibida muhim rol egallaydi va bu obraz shaxsiy hamda ijtimoiy hayot sifatiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ayollarda oʻz tanasini qanday qabul qilishi nikohdagi qoniqish, oila barqarorligi va hissiy yaqinlik darajalariga sezilarli taʼsir qiladi. Bunda biz koʻrib chiqqan alohida eʼtiborga loyiq joyi shundaki, tana obrazi faqat biologic yoki tashqi koʻrinish emas, balki u tanani anglash, tanani qabullash kabi kognitiv sohaning, hamda tananing sogʻlomlik darajasi bilan bogʻliq salomatlik darajasi bilan bogʻliqligini aytishimiz

mumkin. Men konsepsiyasiga ko'ra biz tanani o'zini qabullash bilan birgalikda bog'liq ravishda o'rganamiz.

Ushbu maqolada biz nazariy tahlilni amalga oshirgan holda, asosiy e'tiborni Гавриленко А.А. tomonidan ishlab chiqilgan tana obrazi strukturasi qaratamiz. Adabiyotlarni tahlili natijasida biz tana obrazi quyidagi komponentlarga bo'lib chiqishimiz mumkin:

- **Kognitiv komponent:** shaxsning o'z tanasiga oid bilimlari, tanani idrok qilishi.
- **Affektiv komponent:** tanaga nisbatan hissiy munosabat va qoniqish darajasi.
- **Xulqiy komponent:** tashqi ko'rinishni o'zgartirishga qaratilgan harakatlar (parhez, sport, kosmetik amaliyotlar va boshqalar).

Tadqiqotchilar o'z ilmiy izlanishlarida turli xil “Men” obrazlarini ajratib, ularga o'z ilmiy talqinlarini berib o'tishgan. “Men” obrazlarini talqinida real, ko'zgudagi, ideal men kabi turlarga V.V.Sizikova, V.V.Stolin, N.Tolstix kabi rus olimlari tasniflashgan. A.N.Doroje bo'yicha esa tana obrazi atamasi “tana sxemasi” atamasi bilan talqin qilingan. Bu kabi talqinlarning har biri o'z navbatida quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- **“Men-real”** o'z tana obrazining real ko'rinishi va uning o'zini qabullash bilan bog'liqligida ko'rinadi;
- **“Men-ideal”** ko'pincha ijtimoiy, jinsiy, yosh, etnik, kabi ijtimoiy o'ziga xos rollar orqali tana obrazini solishtirganda yuzaga keladi.
- **“Men-ko'zgu”** bu esa tananing obektiv jihatdan baholanishi, o'zini qabul qilishning munosabati bo'lishi mumkin.

Mana shu kabi kesmalarning har birini sharhlaganda ular o'z ichiga jismoniy Men, ijtimoiy Men, aqliy Men, hissiy Men kabi jihatlarni bildiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu konsepsiyalar o'z navbatida bir biri bilan aloqador ekanini ta'kidlab o'tamiz. Insonning o'zini o'zi anglashi va jamiyatda o'zini o'zi belgilashiga uning tashqi qiyofasi ham uzviy bog'liq ekanini aytib o'tish mumkin. Bu tadqiqotlarda ayollik va o'z-o'ziga ishonch kategoriyalari subyektiv ahamiyat kasb etadi. Bu komponentlarni I.S.Kon tana obrazini qabul qilish yosh tafovutlariga bog'laydi. O'smirlik davrida ko'pincha nisbiy tomondan tanani, tashqi ko'rinishni baholash ma'lum me'zonlarga ko'ra har doim ham aniq bo'lmagan xususiyatlar, hatti-harakatlar, qobiliyatlar realistic bo'ladi. O'smirlik va o'spirinlik davrida o'z tanasiga bo'lgan e'tibor sezilarli kuchayishi kuzatiladi. Men konsepsiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida tana Men obrazini tasavvur qilish subyektning o'z-o'zini idrok qilishidagi ajralmas qismiga aylanadi. Bu huddi shaxsning ichki va tashqi xususiyatlari birligida idrok etilishi natijada shakllanadi deb ta'kidlaydi V.P.Zinchenko. Tanadagi “Men” obrazi “Men” konsepsiyasining kognitiv tarkibiy qismi bo'lib, o'zining tashqi ko'rinishiga, shu jumladan tananing og'irligi, shakllari, nisbatlarining xususiyatlariga nisbatan munosabat sifatida namoyon bo'ladi. Tana “Men” obrazining adekvatlik darajasi “Men” konsepsiyasining emotsional (o'z-ozini baholash) va xulq-atvor (shaxsning o'z-o'zini tasdiqlash strategiyasi) komponentlarini o'rganishda aniqlanadi. O'z “tana Men” obrazi haqidagi tasavvurlarning shakllanishi bilan birga kechadigan eng yaqqol fenomenlardan biri tashqi ko'rinishning o'z-o'zini baholashi va uning refleksiya jarayonini faollashtiradigan boshqa baholarga mos kelishidir. Ekzistensial xususiyat kasb etayotgan muhim muammolardan biri – bu baholash obrazlarining boshqalar ko'rayotgan narsalar bilan inson aslida nimani his qilayotgani va u kim ekanligi o'rtasidagi nomuvofiqlik muammosidir. Mazkur nomuvofiqlik tashqi va ichki aloqalar tabiati, baholar va o'z-o'zini baholashning shakllanishiga asos bo'luvchi mexanizm tabiati tufayli yuzaga kelgan (V.V.Stolin, 1983).

Aksariyat tadqiqotchilar aynan har bir muayyan jamiyat madaniyati jismoniy jozibadorlikning ma`lum bir etalonini tarqatadi degan yakdil fikrni bildiradilar. M.V.Boloxova, I.S.Kon, V.A.Labunskaya kabi mualliflar ta`kidlaydiki: “Vizual madaniyat olamida tashqi qiyofaning shakllanishiga ta`sir etuvchi o`zga begona nigoh” pozitsiyasini turli ommaviy axborot vositalari amalga oshiradi. Ular tashqi qiyofa turlarini tashqi tana qiyofasini shakllantirishida va turmush tarsi parametrlarini, tegishli munosabatlar, holatlar, tasavvurlarni belgilaydi.

Yana bir muallif tadqiqotchilardan biri bo`lgan V.A.Labunskaya shaxsning tashqi ko`rinishi va tana Men obrazi orqali ifodalanishi va o`zini tasdiqlashi muammosiga murojaat qilish munosabati bilan ushbu yo`nalishni o`rganishga qiziqish ortib bormoqda, uning predmet maydoni kross-madaniy va gender tadqiqotlari ma`lumotlari ta`sirida shakllanadi. Bunda insonning status-rollii xulq-atvori, uning jinsiy rollaarining tashqi atributlari, feminlik-muskulinlikning psixologik va ijtimoiy-psixologik xususiyatlari qayd etiladi.

Bundan tashqari ko`pgina mualliflar “go`zallik”, “jismoniy barkamollik”, “tashqi jozibadorlik”, “jinsiylik”, “jismoniylik” kabi tushunchalarning o`zi asosan erkaklar bilan emas, aksincha ayollar bilan bog`liq ekanligiga e`tibor qaratadilar. O.A.Voronina fikricha an`anaviy ijtimoiy-madaniy muhitda ayol shaxsiyatining tuzilishida tana Menining obrazi ko`proq ahamiyatga ega, chunki ayol uning tanasi va tana tajribasi (jinsiylikning rivojlanishi, homiladorlik va bola tug`lishi) orqali ifodalanadi. Jismoniy jozibadorlikning zamonaviy etalonini yaratishda bu uyidagicha ifodalanadi: me`yoriy obraz asosida “ayol” va “tana” konstruksiyalari o`rtasidagi assotsiativ aloqa haqidagi tarixiy an`anaviy tasavvur yotadi. Buning natijasida ayol uchun muhim qadriyat aynan uning jismoniy jozibadorligi ekanligi haqidagi stereotip mustahkamlanadi. Shu munosabat bilan hatto ayolning axloqiy fazilatlarini ko`pincha uning o`lchami, bo`yi, yurishi va qiyofasi umummaqbul qilingan idealga javob berish-bermasligiga qarab baholanadi.

ADABIYOTLAR

1. Алмазова, С.Л. Теоретический анализ проблемы изучения образа тела как компонента «Я-концепции» личности / С.Л. Алмазова // Психология телесности: теоретические и практические исследования. - 2009. - №6. - С. 112-125.
2. Богданова, М.А. Становление образа телесного я как проблема рождения личности / М.А. Богданова // Психология телесности: теоретические и практические исследования. - Пенза, 2009. - С. 47-59.
3. Газарова, Е.Э. Психология телесности / Е.Э. Газарова. - М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002. - 192 с.
4. Дурнева, М.Ю. Влияние социокультурных стандартов привлекательности на формирование отношения к телу и пищевого поведения у девушек подросткового и юношеского возраста / М. Ю. Дурнева, Т. А. Мешкова // Психологическая наука и образование. - М., 2013. - №2. - С. 25-34.
5. Заржицкая, О.А. Социально-психологический анализ телесности: возможности и перспективы / О.А. Заржицкая // Психология телесности: теоретические и практические исследования. - 2009. - №6. - С. 87-101.
6. Карабина, Ю.С. Эталон физической привлекательности как социокультурный фактор образа телесного Я у женщин / Ю.С. Карабина // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. - 2014. - № 16. - С. 144-148.

7. Алмазова, С.Л. Теоретический анализ проблемы изучения образа тела как компонента «Я-концепции» личности / С.Л. Алмазова // Психология телесности: теоретические и практические исследования. - 2009. - №6. - С. 112-125.
8. Баранская, Л.Т., Татаурова, С.С. Образ тела как предиктор нарушения адаптации молодежи в социальной среде / Л.Т.Баранская, С.С. Татаурова // Молодое поколение XXI века: Актуальные проблемы социально- психологического здоровья. М.: «ИГРА». - 2009. - №11. - С. 331-345.
9. Богданова, М.А. Становление образа телесного я как проблема рождения личности / М.А. Богданова // Психология телесности: теоретические и практические исследования. - Пенза, 2009. - С. 47-59.
10. Гавриленко, А.А. Образ физического Я как структурная составляющая Я- концепции: автореф. дис. ... канд. псих. наук / А.А.
11. Гавриленко. - ИСУП Государственного университета управления. - М., 2013. - 18 с.